

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI XALQARO MUNOSABATLARNING SUBYEKTI SIFATIDA

Sharifjon O‘ktam o‘g‘li Malikov

Toshkent davlat transport, universiteti 3-bosqich talabasi

Ilmiy rahbar: “Xalqaro ommaviy huquq” kafedrası

dots.v.b., N.Kh Egamberdiyeva

ANNOTATSIYA:

Zamonaviy xalqaro munosabatlar tizimida "to'liq huquqqa ega subyekt" tushunchasi suverenitetga, huquqiy tan olinishiga va jahon miqyosida diplomatik, iqtisodiy va siyosiy faoliyat bilan shug'ullanish qobiliyatiga ega bo'lgan subyektning anglatadi. Ushbu maqola xalqaro huquq subyekt tushunchasi, xalqaro hamjamiyatning qonuniy tan olingan va obro'li a'zolari shunidek, subyektlarning xususiyatlari va mezonlari va O'zbekiston xalqaro munosabatlarning global tizimi doirasidagi huquqiy maqomi va suveren subyekt sifatida tan olinishi yoritilgan.

Kalit so'zlar: Suverenitet, xalqaro huquq, huquqiy standartlar, tashqi siyosat, xalqaro huquq subyekt, xalqaro pakt, konventsiya, hujjatlar, xalqaro munosabatlar, BMT Ustav.

ANNOTATION:

In the system of modern international relations, the concept of "subject with full rights" means a subject with sovereignty, legal recognition and the ability to engage in diplomatic, economic and political activities on a global scale. This article describes the concept of subject of international law, the characteristics and criteria of subjects such as legally recognized and prestigious members of the international community, and the legal status of Uzbekistan within the global system of international relations and its recognition as a sovereign subject.

Keywords: Sovereignty, International law, legal standards, foreign policy, Subject of international law, international pact, convention, documents, international relations, UN Charter.

Davlat to'la huquqli subyekt bo'lishi uchun xalqaro hamjamiyat doirasidagi boshqa davlatlar va subyektlar tomonidan tan olinishi zarur. Bu e'tirof diplomatik munosabatlarni shakllantirish, xalqaro institutlarda ishtirok etish va xalqaro huquqni rivojlantirishga hissa qo'shish, huquqiy layoqat uchun zarurdir. Mamlakat ichidagi oliy hokimiyat va tashqi munosabatlarda mustaqillik sifatida ta'riflangan suverenitet

davlatlarga shartnomalar tuzish, diplomatic munosabatlar o'rnatish va o'z hududlarida yurisdiksiyani amalga oshirish imkoniyatini beradi. Suverenitet xalqaro huquqda davlat subyektivligining asosidir. Bu tamoyil davlatning mustaqilligi, vakolati va uning chegaralari ichida va undan tashqarida erkin harakat qilish qobiliyatini asoslaydi. Birinchilardan bo'lib Suverenitet tushunchasini zamonaviy mutafakkirlardan ¹Jan Bodin va Tomas Xobbsdan kelib chiqqan bo'lib, ular davlatning o'z hududidagi oliy hokimiyatini ta'kidlagan. Suverenitet (fransuzcha: souverainete — oliy hokimiyat) — hokimiyatning ustunligi va mustaqilligidir. Suverenitetni hurmatlash — xalqaro huquq va xalqaro munosabatlarning asosiy prinsipi. U BMT Ustavi va boshqa xalqaro hujjatlarda mustahkamlab qo'yilgan. Vestfaliya shartnomasida (1648) ifodalanganidek, kattaligi va kuchidan qat'i nazar, davlatlar o'rtasida teng maqomni bildiruvchi printsip sifatida belgilangan.² Suverenitet ikki shakli mavjud: ichki suverenitet va tashqi suverenitet.

1) Ichki suverenitet deganda, davlatning o'z hududi va aholisini avtonom tarzda boshqarish qobiliyati tushuniladi. Bunga quyidagilar kiradi:

- qonunlarni qabul qilish va amalga oshirish.
- resurslar va infratuzilmani boshqarish.
- xavfsizlik va jamoat tartibini ta'minlash.

2) Tashqi suverenitet;

- tashqi suverenitet xalqaro munosabatlarda mustaqillikni ta'kidlaydi, xalqaro munosabatlarga kirishi va ichki ishlarga aralashishga qarshi turish;

- xalqaro shartnomalar tuzish, xalqaro diplomatiya bilan shug'ullanish bu xalqaro munosabatlarda subyekt sifatidagi o'rnini belgilaydi.³ 1933 yilda imzolangan "Davlatlarning huquq va burchlari to'g'risidagi" Montevideo konvensiyasi xalqaro huquq doirasida davlatchilikni belgilash uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Konvensiyaning 1-moddasiga ko'ra xalqaro huquqda davlatlarni tan olishning huquqiy standartlarini belgilab berilgan bularga:

1) doimiy aholi - davlat uning mavjudligining ijtimoiy asosini tashkil etuvchi barqaror aholiga ega bo'lishi kerak.

2) belgilangan hudud - davlat chegaralari tan olingan muayyan geografik hududni nazorat qilishi kerak.

3) hukumat - samarali hukumat huquqni muhofaza qilishi, davlat boshqaruvi va vakolatli organlar tashkil qilishi kerak.

¹ Xalqaro ommaviy huquq darslik 2023 A.X.Saidov 141 bet

² Xalqaro ommaviy huquq. Odilqoriyev X.T., Ochilov B.E., 2007

³ Xalqaro ommaviy huquq darslik 2023 A.X.Saidov 147 bet

4) boshqa davlatlar bilan munosabatlarga kirishish qobiliyati - Davlat boshqa suveren subyektlar bilan diplomatik va qonuniy aloqada bo'lish qobiliyatini namoyish qilishi kerak.

Xalqaro huquq - bu davlatlar va boshqa subyektlarning xalqaro maydondagi xatti-harakatlarini tartibga soluvchi murakkab tizim.⁴ "Xalqaro huquq subyekti" atamasi xalqaro huquqdan kelib chiqadigan huquq va majburiyatlarga ega bo'luvchi, uni himoya qiluvchi hamda xalqaro huquq bilan tartibga solinadigan xalqaro munosabatlarga kirshuvchi har qanday subyektni anglatadi. Xalqaro huquqning asosiy jihati "subyekt" tushunchasi bo'lib, u xalqaro huquqqa muvofiq huquq va majburiyatlarga ega bo'lgan va xalqaro huquqiy maydondagi xatti-harakatlari uchun javobgarlikni o'z zimmasiga olishga qodir bo'lgan subyektni anglatadi. Davlatlar xalqaro huquqning asosiy subyektlaridir, biroq vaqt o'tishi bilan subyektlar toifasi kengayib, xalqaro tashkilotlar, korporatsiyalar va hatto nodavlat tashkilotlar (NNT) kabi nodavlat subyektlarni ham qamrab olgan. Misol uchun Birlashgan Millatlar Tashkiloti (BMT), Jahon Savdo Tashkiloti (JST), Yevropa Ittifoqi (YEI) kabi xalqaro tashkilotlar yuridik shaxs maqomiga ega bo'lib, ular xalqaro huquq subyektlari sifatida tan olingan. Xalqaro tashkilotlar davlatlar tomonidan shartnomalar orqali tuziladi va xalqaro huquqqa muvofiq huquq va majburiyatlarga ega bo'lishi mumkin. Birlashgan Millatlar Tashkiloti xalqaro tinchlik va xavfsizlik, inson huquqlarini ta'minlash, global muammolarni hal etish bo'yicha xalqaro sa'y-harakatlarni muvofiqlashtirishda asosiy ishtirokchi hisoblanadi. U o'z a'zolari bo'lgan davlatlar uchun majburiy bo'lgan rezolyutsiyalarni qabul qilish huquqiga ega va xalqaro sudlarda da'vo qilish imkoniyatiga ega.

O'zbekiston Respublikasi xalqaro huquq subyekti standartlariga javob beradi va xalqaro hamjamiyat doirasidagi boshqa davlatlar va subyektlar tomonidan tan olingan, xalqaro huquqning subyektidir, bu O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasida alohida bob sifatida va xalqaro munosabatlardagi o'zni va o'z pazitsiyasini belgilagan.⁵ O'zbekiston Respublikasi 1991 yil 1 sentabrda Sovet Ittifoqidan mustaqil bo'lganligini e'lon qilganidan so'ng jahon miqyosida o'zini suveren davlat sifatida namoyon etish yo'lida muhim yo'lni bosib o'tdi. Bu jarayonda mustaqil davlat sifatida O'zbekiston ko'plab muammolarga duch keldi, jumladan, iqtisodiyotni qayta qurish, davlat qurish, mintaqaviy va global diplomatiyaning nozik muvozanatini boshqarish. Mamlakatimiz 1992 yilda Birlashgan Millatlar Tashkilotiga a'zo bo'lishi, xalqaro hamjamiyatda tan olinishi va qonuniyligiga intilishida muhim bosqich bo'ldi. Islom Abdug'aniyevich Karimovning 1992 yil 29 sentabrda BMT Bosh Assambleyasida so'zlagan birinchi

⁴ Xalqaro ommaviy huquq. Odilqoriyev X.T., Ochilov B.E., 2007

⁵ Xalqaro ommaviy huquq darslik 2023 A.X.Saidov

nutqida O'zbekiston xalqaro huquq, tinchlik va hamkorlik tamoyillariga sodiqligini rasman e'lon qilgan. O'zbekiston Respublikasi xalqaro munosabatlarning to'la huquqli subyektidir.⁶ "O'zbekistonning tashqi siyosati davlatlarning suveren tengligi, kuch ishlatmaslik yoki kuch bilan tahdid qilmaslik, chegaralarning buzilmasligi, davlatlarning hududiy yaxlitligi, nizolarni tinch yo'l bilan hal etish, boshqa davlatlarning ichki ishlariga aralashmaslik prinsiplariga hamda xalqaro huquqning umume'tirof etilgan boshqa prinsip va normalariga asoslanadi" deb konstitutsiya darajasida belgilangan, bu tashqi siyosat qanchalik muhimligini va xalqaro munosabatlardagi o'rnimizni anglatadi.⁷ O'zbekiston Respublikasi suveren davlat sifatida xalqaro huquqning subyekti bo'lib, xalqaro huquq tizimida huquq va majburiyatlarga ega. O'zbekiston 1991 yilda mustaqillikka erishganidan buyon diplomatik munosabatlar o'rnatish, turli xalqaro tashkilotlarga a'zo bo'lish, ikki tomonlama va ko'p tomonlama shartnomalar tuzish orqali xalqaro hamjamiyat a'zosi sifatidagi mavqeimizni mustahkamlashga harakat qilib kelmoqda.⁸ O'zbekiston suveren davlat sifatida xalqaro huquq tamoyillariga bog'liq bo'lib, biz tuzayotgan shartnoma va bitimlardan kelib chiqadigan huquq va majburiyatlarni hurmat qilamiz. Shu nuqtai nazardan, xalqaro normalarni ishlab chiqishda, xususan, inson huquqlari, xalqaro xavfsizlik, iqtisodiy hamkorlik, atrof-muhitni muhofaza qilish sohalarida ishtirok etamiz. O'zbekistonning suvereniteti Konstitutsiya bilan kafolatlangan, uning mustaqilligi, hududiy yaxlitligi, tashqi munosabatlar masalalarida xalqaro huquq normalarining ustuvorligi himoya qilinadi. O'zbekiston tashqi siyosatida betaraflik va qo'shilmaslik tamoyiliga amal qiladi, O'zbekistonning xalqaro huquq subyekti sifatidagi roli inson huquqlari sohasida ayniqsa muhimdir. O'zbekiston Birlashgan Millatlar Tashkilotining a'zosi sifatida Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi (UDHR) va inson huquqlari bo'yicha boshqa xalqaro shartnomalarda mustahkamlangan tamoyillarni qo'llab-quvvatlash majburiyatini oladi. Turli ikki tomonlama savdo kelishuvlari va mintaqaviy iqtisodiy tashabbuslarda, jumladan, Shanxay hamkorlik tashkiloti (ShHT) va Markaziy Osiyo mintaqaviy iqtisodiy hamkorlik (CAREC) dasturida ham ishtirok etmoqda.⁹ Hukumatimiz tomonidan bir qator iqtisodiy islohotlar amalga oshirildi, jumladan, savdodagi to'siqlarni kamaytirish, bojxona tartib-taomillarini soddalashtirish, chet el sarmoyasini jalb qilish uchun

⁶ "O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi" <https://lex.uz/> IV bob 17, 18-moddalar

⁷ "O'zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomalari to'g'risida"

O'zbekiston Respublikasining Qonuni, 06.02.2019 yildagi o'rq-518-son

⁸ "Xalqaro shartnomaga qo'shilish to'g'risida" O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 07.09.2024 yildagi PQ-316-son

⁹ "O'zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomalaridan va xalqaro tashkilotlarga a'zolikdan kelib chiqadigan majburiyatlarini bajarish tartibini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 22.06.2020 yildagi PQ-4756-son

ishbilarmonlik muhitini yaxshilash va shu kabi muhim dasturlarda faol qatnashmoqdamiz. Mamlakatimiz inson huquqlari, mehnat huquqlari, iqlim o'zgarishi va xalqaro savdo kabi sohalarda keng ko'lamli xalqaro shartnomalarni ratifikatsiya qilgan va Markaziy Osiyoda tinchlik va barqarorlikni ta'minlash uchun mintaqaviy xavfsizlik tashabbuslarida ishtirok etgan. O'zbekiston ichki va xalqaro miqyosdagi qonunchilik bazasi xalqaro me'yorlarga tobora uyg'unlashib, mamlakatimiz jahon huquqiy me'yorlarini qo'llab-quvvatlash va xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikni rivojlantirishga sodiqligini mustahkamlamoqda. Misol uchun, biz "Fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi xalqaro pakt" (FHXP)ni 1995 yilda ratifikatsiya qilinganmiz, 1966 yilda Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan qabul qilingan ushbu shartnoma shaxslarning yashash, erkinlik, xavfsizlik, so'z erkinligi va qiynoqlardan ozod bo'lish huquqlarini belgilaydi. "Qiynoqlar va boshqa shafqatsiz, g'ayri insoniy yoki qadr-qimmatni kamsituvchi muomala yoki jazo turlariga qarshi konvensiya" 1995 yilda ratifikatsiya qilingan.¹⁰ O'zbekiston ushbu konvensiyani ratifikatsiya qilishi uning qiynoqlar va g'ayrinsoniy muomalalarning oldini olish, inson qadr-qimmatini himoya qilish bo'yicha xalqaro me'yorlarga muvofiqlashtirish majburiyatini aks ettiradi.¹¹ O'zbekiston Xalqaro Mehnat Tashkilotining (XMT) a'zosi bo'lib, mehnatkashlar huquqlarini ta'minlash va mehnat standartlarini takomillashtirishga qaratilgan bir qancha asosiy XMT konvensiyalarini ratifikatsiya qilgan. 87-sonli "Uyushmalar erkinligi va uyushish huquqini himoya qilish to'g'risidagi konvensiya" (1948) bu konvensiya ishchilarga davlat yoki ish beruvchilarning aralashuvisiz kasaba uyushmalarini tuzish va ularga qo'shilish huquqini kafolatlaydi. Biz ko'p tomonlama bitimlar, mintaqaviy tashabbuslar va xalqaro normalarni qabul qilishdagi ishtirokimiz huquqiy va diplomatik traektoriyasini shakllantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Ushbu me'yoriy hujjatlar orqali O'zbekiston qonun ustuvorligini ta'minlash, inson huquqlarini himoya qilish, mintaqaviy va global barqarorlikka hissa qo'shishni maqsad qilgan.

Xulosa qilib aytganda, O'zbekiston Respublikasi asta-sekin o'zini xalqaro huquqning nufuzli subyekt sifatida ko'rsatib, global diplomatiya, mintaqaviy hamkorlik va huquqiy majburiyatlar murakkabligini yo'lga qo'ydi. O'zbekiston xalqaro huquq bilan aloqalarini kuchaytirishda davom etar ekan, uning subyektiv mavqei nafaqat xalqaro me'yorlarga sodiqligi, balki global huquqiy bazani rivojlantirishga ta'sir ko'rsatish va hissa qo'shish qobiliyati bilan ham belgilanadi. XXI asrda O'zbekistonning strategik tashqi siyosiy maqsadlari, huquqiy islohotlari va xalqaro institutlardagi ishtiroki ortib borishi bilan shakllantirilgan xalqaro huquqdagi

¹⁰ <https://lex.uz/>

¹¹ O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining 1995-yil 31-avgustdagi 127-I-sonli "1966-yil 16-dekabrda fuqaroviy va siyosiy huquqlar to'g'risidagi xalqaro paktga qo'shilish haqida"gi qaroriga

roli o‘shida davom etmoqda. Bu sa’y-harakatlar orqali O‘zbekiston nafaqat suveren davlat sifatida o‘z huquqlarini himoya qilmoqda, balki global tinchlik, xavfsizlik va hamkorlikni tartibga soluvchi kollektiv xalqaro huquqiy tartibotga ham o‘z hissasini qo‘shmoqda. O‘zbekistonning xalqaro huquqdagi subyektiv pozitsiyasi uning suveren tengligi bilan ajralib turadi, chunki u majburiy xalqaro standartlarni yaratishda ishtirok etadi, shu bilan birga ular bilan bog‘lanadi. Mamlakatimiz Konstitutsiyasi O‘zbekiston ratifikatsiya qilayotgan xalqaro shartnomalarning ustuvorligini tasdiqlab, jahon huquqiy me’yorlarini milliy qonunchilikka integratsiya qilish majburiyatini ta’kidlaydi. O‘zbekistonning inson huquqlari bo‘yicha xalqaro konvensiyalar, mehnat standartlari va savdo qoidalaridagi ishtiroki uning o‘z fuqarolari huquqlarini ham, ko‘p tomonlama tamoyillarini hurmat qiluvchi davlat sifatidagi o‘rni o‘sib borayotganini ko‘rsatadi. Bundan tashqari, Shanxay Hamkorlik Tashkiloti (ShHT) kabi mintaqaviy xavfsizlik tuzilmalarida tobora ortib borayotgan ishtiroki va Markaziy Osiyoda tinchlik o‘rnatish tashabbuslarida faol ishtirok etishi mintaqaviy va xalqaro barqarorlikka qo‘shgan hissasini ta’kidlaydi. Shu bilan birga O‘zbekiston suveren davlat sifatida ko‘plab xalqaro shartnomalarni ratifikatsiya qilish, jahon va mintaqaviy tashkilotlarga qo‘shilish, ichki huquq tizimini xalqaro standartlarga moslashtirish orqali xalqaro huquqdagi o‘zining subyektiv pozitsiyasini izchil shakllantirdi va inson qadr-qimmatini, iqtisodiy hamkorlik va ekologik barqarorlikka doir umuminsoniy me’yorlarga hamohangligini, uni xalqaro huquqiy me’yorlarni ishlab chiqish va amalga oshirishga faol hissa qo‘shayotgan davlat sifatidagi pozitsiyasini namoyon etmoqda.

REFERENCES:

1. “O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi” <https://lex.uz/>
2. “O‘zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomalari to‘g‘risida” O‘zbekiston Respublikasining Qonuni, 06.02.2019 yil
3. “Xalqaro shartnomaga qo‘shilish to‘g‘risida” O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 07.09.2024 yil
4. “O‘zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomalaridan va xalqaro tashkilotlarga a‘zolikdan kelib chiqadigan majburiyatlarini bajarish tartibini takomillashtirish choratadbirlari to‘g‘risida” O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 22.06.2020 yil
5. <https://lex.uz/>
6. A.X.Saidov. Xalqaro ommaviy huquq. Darslik. 2023
7. Odilqoriyev X.T., Ochilov B.E., Xalqaro ommaviy huquq. 2007
8. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining 1995 yil 31 avgustdagi 127-I-sonli “1966 yil 16 dekabrda fuqaroviy va siyosiy huquqlar to‘g‘risidagi xalqaro paktga qo‘shilish haqida”gi qarori

9. Ўзбекистон Республикасида ерларни хусусийлаштириш асослари ва тартиби.
Н.Х.Эгамбердиева, Х.Э.Эгамбердиева. Academic research in educational sciences
3 (TSTU Conference 2), 65-71